

РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

УДК 336.22:332.1

ЧИНЧИК А.А.

Моделювання впливу регіонального податкового менеджменту на дохідність бюджетів

Актуальність теми дослідження. В процесі регіонального управління існує потреба моделювання впливу регіонального податкового менеджменту на дохідність бюджету. Зазначене дозволить оперативно корегувати регіональну податкову політику та ефективно здійснювати адміністрування податків, що поліпшить соціально-економічний розвиток регіону у цілому.

Постановка проблеми. Досвід країн з розвинутою ефективною економікою інноваційного типу засвідчує необхідність безперервного удосконалення податкового менеджменту. Саме збільшення податкових надходжень, тісна співпраця органів влади та бізнесу, перегляд та корегування податкової політики здатні змінити негативний тренд розвитку будь-якої країни світу та подолати труднощі, які виникають у нестабільному зовнішньому оточенні. У такому контексті проблематика моделювання впливу регіонального податкового менеджменту на дохідність бюджету вимагає постійної уваги з боку вітчизняних науковців.

Постановка мети і завдань дослідження – визначити найефективніший інструментарій для моделювання впливу регіонального податкового менеджменту на дохідність бюджету.

Метод або методологія дослідження. В статті використано метод індукції та дедукції; систематизації й теоретичного узагальнення; метод логічного аналізу і синтезу.

Презентація основного матеріалу (результати дослідження). Позитивним моментом процесу моделювання впливу регіонального податкового менеджменту на дохідність бюджету постає можливість вчасного корегування існуючої податкової політики та її оптимізація відповідно поточного стану національної економіки.

Галузь застосування результатів. Результати дослідження можуть бути використані в практичній діяльності органів державної влади та суб'єктів підприємництва для підвищення рівня ефективності управління податковою політикою.

Висновки за статтю. Запропоновано для моделювання впливу регіонального податкового менеджменту на дохідність бюджету використовувати таксономічний аналіз. Визначено, що у 2021 році найбільш ефективним є податковий менеджмент м. Києва, Харківської та Дніпропетровської областей. Акцентовано увагу на тому, що у регіонах-аутсайдерах існує потреба перегляду існуючої системи управління податковою політикою з метою покращення соціально-еко-

мічного розвитку та збільшення доходності бюджету.

Ключові слова: податковий менеджмент, податки, моделювання, таксономічне оцінювання, бюджет, податкова система, управлінські рішення.

ЧИНЧИК А.А.

Моделирование влияния регионального налогового менеджмента на доходность бюджетов

Актуальность темы исследования. В процессе регионального управления существует потребность в моделировании влияния регионального налогового менеджмента на доходность бюджета. Это позволит оперативно корректировать региональную налоговую политику и эффективно осуществлять администрирование налогов, что улучшит социально-экономическое развитие региона в целом.

Постановка проблемы. Опыт стран с развитой эффективной экономикой инновационного типа свидетельствует о необходимости непрерывного усовершенствования налогового менеджмента. Именно увеличение налоговых поступлений, тесное сотрудничество органов власти и бизнеса, пересмотр и корректировка налоговой политики способны изменить негативный тренд развития любой страны мира и преодолеть трудности, возникающие в нестабильном внешнем окружении. В этом контексте проблематика моделирования влияния регионального налогового менеджмента на доходность бюджета требует постоянного внимания со стороны отечественных ученых.

Постановка целей и задач исследования – определить наиболее эффективный инструментальный для моделирования влияния регионального налогового менеджмента на доходность бюджета.

Метод или методология исследования. В статье использован метод индукции и дедукции; систематизации и теоретического обобщения; способ логического анализа и синтеза.

Презентация основного материала (результаты исследования). Положительным моментом процесса моделирования влияния регионального налогового менеджмента на доходность бюджета является возможность своевременной корректировки существующей налоговой политики и ее оптимизация в соответствии с текущим состоянием национальной экономики.

Область применения результатов. Результаты исследования могут использоваться в практической деятельности органов государственной власти и субъектов предпринимательства для повышения уровня эффективности управления налоговой политикой.

Выводы по статье. Предложено для моделирования влияния регионального налогового менеджмента на доходность бюджета использовать таксономический анализ. Определено, что в 2021 году наиболее эффективен налоговый менеджмент был в г. Киеве, Харьковской и Днепропетровской областях. Акцентируется внимание на том, что в регионах-аутсайдерах существует потребность в пересмотре существующей системы управления налоговой политикой с целью улучшения социально-экономического развития и увеличения доходности бюджета.

Ключевые слова: налоговый менеджмент, налоги, моделирование, таксономическая оценка, бюджет, налоговая система, управленческие решения.

CHYNCHYK A.A.

Modeling the influence of regional tax management on budget profitability

Relevance of the research topic. In the process of regional management there is a need to model the impact of regional tax management on budget profitability. This will allow to promptly adjust the regional tax policy and effectively carry out tax administration, which will improve the socio-economic development of the region as a whole.

Formulation of the problem. The experience of countries with developed efficient economies of innovative type shows the need for continuous improvement of tax management. It is the increase in tax revenues, close cooperation between government and business, revision and adjustment of tax

policy can change the negative trend of any country in the world and overcome the difficulties that arise in an unstable external environment. In this context, the issue of modeling the impact of regional tax management on budget profitability requires constant attention from domestic scholars.

Setting the goals and objectives of the study – to determine the most effective tools for modeling the impact of regional tax management on budget profitability.

Research method or methodology. The method of induction and deduction is used in the article; systematization and theoretical generalization; method of logical analysis and synthesis.

Presentation of the main material (research results). A positive aspect of the process of modeling the impact of regional tax management on budget profitability is the possibility of timely adjustment of existing tax policy and its optimization according to the current state of the national economy.

Field of application of results. The results of the study can be used in the practice of public authorities and businesses to improve the efficiency of tax policy management.

Conclusions on the article. It is proposed to use taxonomic analysis to model the impact of regional tax management on budget profitability. It is determined that in 2021 the most effective is tax management Kyiv, Kharkiv and Dnipropetrovsk regions. Emphasis is placed on the fact that in outsider regions there is a need to review the existing system of tax policy management in order to improve socio-economic development and increase budget profitability.

Keywords: tax management, taxes, modeling, taxonomic evaluation, budget, tax system, management decisions.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Регіональний податковий менеджмент – важливий сегмент державної податкової політики, галузі, сектору економіки, підприємства, громадянина. Такий сегмент вміщує в себе сукупність принципів, моделей і методів планування та реалізації управлінських дій, пов'язаних з вибором оптимального механізму податкової системи, визначенням ефективних податкових платежів, здійсненню контролю за їх здійсненням.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми. Проблематика моделювання впливу регіонального податкового менеджменту на доходність бюджету порушується у чисельних наукових працях. Зокрема у праці Євтушевсько О. О., Лагодієнко Н. В., Іванченкової Л. В. запропоновано визначення податкової політики як складової державного податкового менеджменту. Гнатенко І.А. запропоновано використання таксономічного оцінювання в процесі аналізу інституціонального середовища інноваційного розвитку підприємництва. Автори [3–6] пропонують напрямки удосконалення системи оподаткування, податкової поведінки, податкового контролю тощо. Водночас проблематика моделювання впливу регіонального податкового менеджменту на доходність бюджету потребує систематичного

узагальнення та розгляду з урахуванням сучасного стану розвитку національної економіки.

Формулювання цілей статті (постановка завдання) – визначити найефективніший інструментарій для моделювання впливу регіонального податкового менеджменту на доходність бюджету.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Регіональний податковий менеджмент займає провідне місце в державній податковій політиці. Суб'єктами регіонального податкового менеджменту є регіони в особі місцевих органів влади, а також усі платники податків, представники підприємницької діяльності, фінансові управлінці, бухгалтери підприємств. Об'єктом регіонального податкового менеджменту вважають: управлінські рішення у сфері оподаткування; керовані та некеровані процеси, які чинять вплив на податкову політику та ті, що відбуваються у турбулентному інституціональному середовищі; сукупність державних дій спрямованих на регулювання та зміну податкових норм.

Управлінські відносини у сфері регіонального податкового менеджменту, а також визначення нормативно-правових основ його функціонування та впорядкування регулюються Конституцією України, Законами, Податковим кодексом України, нормативно-правовими актами з питань податкової політики.

Важливим напрямком управлінського регулювання регіонального податкового менеджменту є моделювання його впливу на доходність бюджетів. Зазначені дії дозволять здійснювати ефективне регулювання податкової системи України шляхом визначення нових пріоритетів в напрямі взаємовідносин платників податків, способів оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності та корегування роботи державних контролюючих органів як рівних учасників та партнерів для досягнення єдиної мети – стимулювання інноваційного розвитку держави заснованої на справедливих партнерських відносинах між державою та бізнесом.

Моделювання впливу регіонального податкового менеджменту на дохідність бюджетів передбачає:

1) формування моделей ефективного менеджменту регулювання та контролю надходжень у бюджети;

2) створення кола відповідальних осіб, які здійснюють роботу з управління податками, а також моделюють можливі загрози (а також їх усунення) у сфері податкової та бюджетної політики;

3) удосконалення роботи корпоративного і персонального податкового менеджменту відповідального за своєчасність наповнення бюджету тощо.

Моделювання впливу регіонального податкового менеджменту на дохідність бюджетів дозволить формувати ефективну підприємницьку, бюджетну та податкову системи.

Існує низка наукових робіт присвячених методам моделювання регіонального податкового менеджменту на дохідність бюджетів, з використанням сукупності математичних та статистичних інструментів [1–6]. За нашим баченням доступним та оптимальним інструментом згаданого моделювання є таксономічне оцінювання. У такому випадку інтегральний таксономічний компліментарний показник впливу регіонального податкового менеджменту на дохідність бюджетів передбачає реалізацію алгоритму, що включає певні математичні дії [2]:

- визначення вхідної інформації необхідної для моделювання (показники ефективності податково менеджменту, доходи та видатки бюджетів, податкові надходження тощо);

- формування матриці спостережень, що включає систему часткових показників внутрішньої та зовнішньої взаємодії;

- стандартизація значень показників матриці спостережень;

- визначення вектора–еталона та класифікація показників на стимулятори та дестимулятори, які визначають компліментарний ефект;

- визначення крапки еталону та розрахунок евклідової відстані між окремими спостереженнями і вектором–еталоном;

- розрахунок інтегрального таксономічного компліментарного показнику, що характеризує ступінь ефективності впливу регіонального податкового менеджменту на дохідність бюджетів.

Визначення вхідної інформації необхідної для моделювання (показники ефективності податкового менеджменту, доходи та видатки бюджетів, податкові надходження тощо) дозволяє сформувати матрицю спостереження. Передумовою якої є формування двох множинних ознак. Перша множина характеризує отриманий результат, інша – можливі способи досягнення результату. Множинні ознаки є вимірювальними та записуються до матриці спостереження, яка має вигляд (1):

$$X = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1k} & \dots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \dots & x_{2k} & \dots & x_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_{i1} & x_{i1} & \dots & x_{ik} & \dots & x_{in} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_{z1} & x_{z2} & \dots & x_{zk} & \dots & x_{zn} \end{bmatrix} \quad (1)$$

де z – досліджувані об'єкти – регіони України;

n – кількість показників, які вимірюються;

x_{ik} – значення об'єкту k для показнику i .

Визначення головних компонентів матриці спостереження визначається авторським поглядом та власною інтерпретацією сукупності показників досліджуваного нами явища. З цією метою можливо залучення експертів або фахівців. Точність, конгруентність та достовірність інтегрального компліментарного показнику впливу регіонального податкового менеджменту на дохідність бюджетів визначається саме вдалим добром компонентів матриці спостереження. Показники, що використовуються для розрахунку інтегрального показнику можуть бути абсолютними або відносними. Формування матриці спостереження дозволяє створити інформаційних масив вхідних даних необхідних для моделювання впливу регіонального податкового менеджменту на дохідність бюджетів. З метою їх приведен-

РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

ня до єдиної вимірювальної ознаки здійснюється стандартизація вхідних значень. Зазначене дозволяє стандартизувати показники матриці спостереження та уникнути неоднорідності за вимірювальними ознаками показників (2–3):

$$Z_{ik} = \frac{x_{ik} - \bar{x}_k}{S_k} \quad (2)$$

$$S_k = \sqrt{\sum_{i=1}^z (x_{ik} - \bar{x}_k)^2}, \quad (3)$$

де S_k – середньоквадратичне відхилення показнику k ;

$k = 1, 2, \dots, n$;

x_{ik} – характеристика ознаки k для i ;

$\bar{x}_k$ – середній арифметичний показник k ;

Z_{ik} – стандартизоване значення показнику k для i .

На наступному етапі існує потреба визначення стимуляторів та дестимуляторів, які характеризують компліментарний ефект. В процесі аналізу отриманих стандартизованих показників матриці, слід визначити стимулятори та дестимулятори. Різні показники регіонального податкового менеджменту чинять неоднаковий вплив на дохідність бюджетів. Показники, що позитивно впливають на дохідність бюджету є стимуляторами. Показники, що призводять до зменшення дохідності бюджету – є дестимуляторами. Реалізація зазначеного етапу передбачає визначення максимальних та мінімальних стандартизованих значень стандартизованих значень для стимуляторів та дестимуляторів (4–5):

$$Z_{0s} = \max Z_{rs}, \text{ якщо } s \in I, \quad (4)$$

$$Z_{0s} = \min Z_{rs}, \text{ якщо } s \notin I (s = 1, 2, \dots, n), \quad (5)$$

де I – сукупність стимуляторів;

s – первинна вимірنا ознака;

n – кількість первинних вимірних ознак,

Z_{0s} – еталонне значення ознаки s для одиниці r .

Z_{rs} – стандартизоване значення ознаки s для одиниці r .

На наступному етапі відбувається побудова еталону (6):

$$p_o(x_{01}, x_{02}, \dots, x_{j, \dots}, x_{om}), \quad (6)$$

З використанням евклідової метрики, яка геометрично у найбільш оптимальний спосіб об'єд-

нує слабо корельовані кулясті скупчення в певні точки розраховуємо евклідову відстань (7):

$$D_{io} = \sqrt{1/m \sum_{i=1}^m (z_{ij} - z_{oj})^2}, \quad (7)$$

де D_{io} – показник, який характеризує евклідову відстань;

z_{ij} – стандартизоване значення j -го показнику для i -го об'єкту;

z_{oj} – стандартизоване значення j -го показнику в еталоні;

m – кількість об'єктів, які досліджуються.

У такому випадку інтегральний таксономічний компліментарний показник впливу ефективності регіонального податкового менеджменту на дохідність бюджетів розраховується (K_i):

$$K_i = 1 - d_i, \quad (8)$$

де d_i – відхилення показнику i -го регіону від еталону.

Причому:

$$d_i = \frac{C_{io}}{C_o}, \quad (9)$$

де C_o – загальна відстань між показниками та еталоном, що розраховується за

З метою формування вхідних показників, які будуть використані для розрахунку інтегрального таксономічного компліментарного показнику впливу регіонального податкового менеджменту на дохідність бюджетів здійснено систематизацію необхідних індикаторів моделювання. Інформаційною базою при такому доборі можуть слугувати звітні данні державних органів, підприємств або офіційні статистичні показники. Розрахунок інтегрального таксономічного компліментарного показнику впливу регіонального податкового менеджменту на дохідність бюджетів, дозволяє виявити взаємозв'язок між основними інтегрованими індикаторами за регіонами України. Вхідні показники достатньо розгалужені, можуть змінюватися, доповнюватися, а методика їх розрахунку може удосконалюватися (табл. 1).

Таким чином, результати діагностики впливу регіонального податкового менеджменту на дохідність бюджетів відповідно таксономічного оцінювання виглядають за регіонами України наступним чином (рис 1–3).

Використовуючи запропоноване моделювання та показники (рис. 1–3), можливо визначити вплив регіонального податкового менеджменту на дохідність бюджетів регіонів. Також зауважи-

Показники для розрахунку інтегрального таксономічного компліментарного показнику впливу регіонального податкового менеджменту на доходність бюджетів

№	Показники
Загальні показники ефективності управління оподаткуванням у регіоні	X_1 – коефіцієнт ефективності оподаткування; X_2 – коефіцієнт податкомісткості; X_3 – коефіцієнт податкового навантаження на фінанси регіону; X_4 – питома вага податку в структурі податкових платежів; X_5 – коефіцієнт податкового навантаження на регіон;
Часткові показники ефективності оподаткування	X_6 – ефективність ставки оподаткування регіону; X_7 – коефіцієнт оподаткування експортних операцій; X_8 – коефіцієнт оподаткування виручки; X_9 – коефіцієнт оподаткування прибутку; X_{10} – коефіцієнт пільгового оподаткування; X_{11} – коефіцієнт ефективності використання податкових пільг

Джерело: систематизацію показників запропоновано автором

Рисунок 1. Ефективність впливу податкового менеджменту на дохідність бюджетів регіонів, у 2019 р.

Джерело: розраховано автором

Рисунок 2. Ефективність впливу податкового менеджменту на дохідність бюджетів регіонів, у 2020 р.

Джерело: розраховано автором

Рисунок 3. Ефективність впливу податкового менеджменту на доходність бюджетів регіонів, у 2021 р.

Джерело: розраховано автором

мо, що загальні або часткові показники можуть змінюватися та доповнюватися. Тому зазначений перелік показників у табл. 1 є далеко не повним. Одночасно, з огляду на інформаційну обмеженість вхідних статистичних даних, будемо вважати розглянутий перелік достатнім для реалізації прикладу інтегрального таксономічного компліментарного показнику ефективності впливу регіонального податкового менеджменту на доходність бюджетів.

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Таким чином, найліпший показник за ефективністю впливу податкового менеджменту на доходність бюджетів регіонів у 2019–2021 рр. зафіксовано у м. Київ, Харківській та Дніпропетровській області. Зазначене говорить про ефективний податковий менеджмент у зазначених регіонах протягом трьох років. Найгірші показники ефективності у 2019 р. зафіксовані у Вінницькій, Волинській та Дніпропетровській областях, у 2020 р. – Волинській, Кіровоградській та Чернівецькій областях, у 2021 р. – Житомирській, Волинській та Миколаївській областях. Таким чином, саме у зазначених областях існує потреба корегування існуючої політики податкового менеджменту з метою збільшення доходності бюджету.

Список використаних джерел

- Євтушевська О. О., Лагодієнко Н. В., Іванченкова Л. В. Податкова політика як складова державного податкового менеджменту. Інвестиції: практика та досвід. 2022. № 4. С. 32–37.
- Гнатенко І. А. Методологічні аспекти розвитку інноваційного підприємництва: теорія та практика. Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2019. 253 с.
- Новак Н. П. Фінансовий менеджмент та податкове адміністрування соціально-економічного розвитку територіальних громад. Економіка та держава. 2022. № 2. С. 15–18.
- Скрипник С. В., Боярова О. А., Дем'янишина О. А. Очікування бізнесу від нової системи оподаткування. Економіка та держава. 2022. № 1. С. 13–18.
- Бечко П. К., Бечко В. П., Лиса Н. В., Пташник С. А. Податковий менеджмент у системі податкового адміністрування. Економіка та держава. 2021. № 11. С. 79–83.
- Гавриленко Н. В., Грищенко О. В., Козіцька Н. О. Застосування податкових пріоритетів в управлінському обліку. Економічний простір. 2021. № 168. С. 125–131.

References

- Yevtushevskaya, O.O., Lagodienko, N.V., Ivanchenkova, L.V. (2022). Tax policy as a component of state tax management. Investytsiyi: praktyka ta dosvid [Investments: practice and experience], 4, 32–37.

2. Hnatenko, I. (2018). Methodological bases of institutional analysis of the national system of innovative entrepreneurship. *Ekonomichnyj visnyk Zaporizkoi derzhavnoji inzhenernoji akademiji*—Economic Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy [Scientific journal «Economic Bulletin of the Zaporozhye State Engineering Academy»], 6(18), 70–74.

3. Novak, N.P. (2022). Financial Management and Tax Administration of socio-economic development of territorial communities. *Ekonomika ta derzhava* [Economy and state], 2, 15–18.

4. Skrypnyk, S.V., Boyarova, O.A., Demyanyshyna, O.A. (2022). Business expectations from the new taxation system. *Ekonomika ta derzhava* [Economy and state], 1, 13–18.

5. Bchko, P.K., Bchko, V.P., Lisa, N.V., Ptashnyk, S.A. (2021). Tax management in the system of tax administration. *Ekonomika ta derzhava* [Economy and state], 11, 79–83.

6. Gavrilenko, N.V., Grishchenko, O.V., Kozitskaya, N.O. (2021). Application of tax priorities in management accounting. *Ekonomichnyy prostir* [Economic space], 168, 125–131.

Дані про автора

Чинчик Анатолій Анатолійович,

к.е.н., доцент кафедри економіки будівництва, Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна

e-mail: chynchuk.aa@knuba.edu.ua

Данные об авторе

Чинчик Анатолий Анатольевич,

к.э.н., доцент кафедры экономики строительства, Киевский национальный университет строительства и архитектуры, г. Киев, Украина

e-mail: chynchuk.aa@knuba.edu.ua

Data about the author

Anatolii Chynchuk,

Ph.D., Associate Professor of Department of Construction Economics, Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv, Ukraine

e-mail: chynchuk.aa@knuba.edu.ua